

И.Л. Иванова, А.А. Важенина, Л.В. Кислицына*

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ СОДЕРЖАНИЯ МЫШЬЯКА В ПРОДУКТАХ ПИТАНИЯ НА ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ДЕТСКОГО НАСЕЛЕНИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный медицинский университет» МЗ РФ, г. Владивосток

* ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае», г. Владивосток

Изложены результаты исследования влияния содержания мышьяка в продуктах питания, употребляемых населением Приморского края, на заболеваемость органов пищеварительной системы детского населения. Дана гигиеническая оценка содержанию мышьяка в основных продуктах питания с 2005 по 2016 г. на территории Приморского края. Показана динамика показателей первичной заболеваемости органов пищеварения детского населения в Приморье по среднемноголетним величинам. Выявлена статистическая связь между содержанием мышьяка в продуктах питания и болезнями органов пищеварения среди детского населения Приморского края.

Ключевые слова: мышьяк, продукты питания, детское население, гигиеническая оценка.

Для цитирования: Иванова И.Л., Важенина А.А., Кислицына Л.В. Гигиеническая оценка влияния содержания мышьяка в продуктах питания на заболеваемость детского населения Приморского края // *Здоровье. Медицинская экология. Наука.* 2018; 2(74): 11–14. DOI: 10.5281/zenodo.1296768

Для корреспонденции: Иванова И.Л., e-mail: boyrushca@mail.ru

Поступила 11.05.18

I.L. Ivanova, A.A. Vazhenina, L.V. Kislitsyna*

HYGIENIC ASSESSMENT OF ARSENIC CONTENT FOR THE INCIDENCE OF CHILDREN IN PRIMORSKY TERRITORY

FSEI HE «Pacific State Medical University» Ministry of Health, Vladivostok, Russia

* FPHA «Center for Hygiene and Epidemiology in Primorsky Territory», Vladivostok, Russia

The results of the investigation of the influence of arsenic content in food products consumed by the population of Primorsky Territory on the incidence of the digestive system of children are presented. The hygienic assessment of arsenic content in basic food products from 2005 to 2016 is given in the Primorsky territory. The dynamics of the primary incidence rates of the digestive system of the child population is shown by average annual values. A statistical relationship between the content of arsenic in food and diseases of the digestive system among the children of the Primorsky Territory has been revealed.

Keywords: arsenic, food, children's population, hygienic assessment.

For citation: Ivanova I.L., Vazhenina A.A., Kislitsyna L.V. Hygienic assessment of arsenic content for the incidence of children in Primorsky territory. *Health. Medical ecology. Science.* 2018; 2(74): 11–14. DOI: 10.5281/zenodo.1296768

For correspondence: Ivanova I.L., e-mail: boyrushca@mail.ru

Conflict of interests. The authors are declaring absence of conflict of interests.

Financing. The study had no sponsor support.

Received 11.05.18

Accepted 02.06.18

Введение. В соответствии с Доктриной продовольственной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента РФ № 120 от 30.01.2010 г., одной из основных задач является обеспечение безопасности пищевых продуктов на всех стадиях их производства, хранения, транспортировки, переработки и реализации [5]. В последние десятилетия, при контроле за безопасностью пищевых продуктов, проводится большое количество лабораторных исследований по показателям, нормируемым в санитарно-эпидемиологических правилах и нормативах [1]. В то же время недостаточно

изучены вопросы нагрузки пищевых продуктов теми или иными контаминантами и влияние их на население в различных регионах [1, 2, 6].

Цель исследования. Цель исследования заключалась в гигиенической оценке статистических связей между первичной заболеваемостью органов пищеварительной системы детского населения и потреблением продуктов питания с содержанием мышьяка на территории Приморского края.

Материалы и методы. Материалы по содержанию мышьяка в продуктах питания животного и раститель-

ного происхождения выбраны в отделе социально-гигиенического мониторинга «Центра гигиены и эпидемиологии в Приморском крае» с 2005 по 2016 годы.

Случаи заболеваний у населения по группам болезней органов пищеварительной системы (гастрит и дуоденит; неинфекционный энтерит и колит; болезни поджелудочной железы; болезни желчного пузыря, желчевыводящих путей (ЖКБ); язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки (ЯБЖ)) учтены с помощью показателя первичной заболеваемости, этот показатель в наилучшей мере характеризует риск возникновения заболевания у здорового человека. Первичные данные по регистрируемой заболеваемости выбраны в региональном медицинском информационно-аналитическом центре по 32 административным территориям края.

Для математического измерения связи между динамическими рядами изучаемых явлений применен корреляционный анализ.

Для оценки приоритетности загрязняющих веществ по показателям безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов проведена обработка данных по разделу контаминация продовольственного сырья и продуктов питания за шаблонов по формированию Федерального информационного фонда социально-гигиенического мониторинга за контаминацией продовольственного сырья и продуктов питания химическими веществами. Содержание мышьяка в основных продуктах пи-

тания за анализируемый период, потребляемых населением Приморского края, оценивалось с учетом местной и импортируемой продукции.

Оценка уровней поступления мышьяка с рационами питания проводилась по продуктам, годовое потребление которых не менее 10 кг в год (мясо и мясопродукты, рыба и рыбопродукты, молоко и молокопродукты, яйца, хлебобулочные изделия, овощи и бахчевые, фрукты, сахар и кондитерские изделия, масло растительное и другие жиры).

Статистическая обработка и гигиеническая оценка полученных среднесезонных величин проведена с использованием СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов», МУ 2.3.7.2125-06 «Состояние здоровья населения в связи с состоянием питания. Социально-гигиенический мониторинг. Контаминация продовольственного сырья и пищевых продуктов химическими веществами. Сбор, обработка и анализ показателей».

Результаты и обсуждение. Установлено, что в импортируемых мясопродуктах, плодоовощной продукции суммарное содержание мышьяка выше, чем в местной продукции. По другим группам продовольственного сырья и продуктов питания, основным поставщиком мышьяка на стол потребителей, являются местные производители пищевых продуктов. На первом месте по содержанию мышьяка – рыба и рыбные продукты (табл. 1).

Таблица 1

Содержание мышьяка (мг/кг) в основных продуктах питания за 2005–2017 гг. потребляемых населением Приморского края

Продукты питания	Потребительская корзина	Мышьяк
Мясо и мясопродукты	Всего	0,013
	Местная	0,011
	Импортируемая	0,017
Молоко и молочные продукты	Всего	0,010
	Местная	0,010
	Импортируемая	0,0044
Мукольно-крупяные и хлебобулочные изделия	Всего	0,012
	Местная	0,005
	Импортируемая	0,011
Фруктовоовощная продукция	Всего	0,015
	Местная	0,011
	Импортируемая	0,021
Рыбные продукты	Всего	0,17
	Местная	0,10
	Импортируемая	0,003
Сахар и кондитерские изделия	Всего	0,012
	Местная	0,011
	Импортируемая	0,001
Масличные и жировые продукты	Всего	0,011
	Местная	0,01
	Импортируемая	0,002
Поступает всего	Всего	0,24
	Местная	0,16
	Импортируемая	0,04

За анализируемый период к территориям с наибольшим содержанием в продуктах питания мышьяка в первую очередь следует отнести города Владивосток, Находка, Уссурийск, Артем, Спасск-Дальний.

Установлено, что среднекраевые показатели первичной заболеваемости органов пищеварительной системы среди населения Приморского края превышают среднероссийские показатели практически по всем изучаемым нозологиям. Особенно это ярко выражено в детской возрастной категории. Среди данной категории характерно преобладание среднекраевых значений заболеваемости над российскими показателями по всем изучаемым нозологиям, кроме болезней поджелудочной железы (рис. 1).

Этот факт в целом свидетельствует о неблагоприятном воздействии на население региональных факторов, характерных для Приморского края и подтверждает актуальность нашего исследования.

В ходе исследования обнаружена статистически достоверная прямая корреляционная связь между содержанием мышьяка в продуктах питания и болезнями поджелудочной железы. Между содержанием мышьяка в продуктах питания и гастритом, и дуоденитом установлена так же прямая зависимость с тенденцией к статистической достоверности. Для болезни желчного пузыря, желчевыводящих путей и энтерита, и колита выявлены однонаправленные слабые корреляционные связи (табл. 2).

Таблица 2

Корреляционные связи между рядами территориального распределения изучаемых показателей возникновения болезней органов пищеварения у детского населения Приморского края

Фактор	n	Коэффициент корреляции				
		Гастрит и дуоденит	Болезни поджелудочной железы	ЯБЖ	Энтерит и колит	ЖКБ
Содержание мышьяка в продуктах питания	32	+ 0,31 ^T	+ 0,39*	+0,07	+ 0,03	+ 0,001

Примечание: * $p < 0,05$, ^T - тенденция к статистической достоверности связи ($p \leq 0,1$).

Заключение. Полученные результаты необходимо учитывать при определении минимально необходимого уровня организации и проведения социально-гигиенического мониторинга за качеством продуктов питания органами Роспотребнадзора Приморского края.

Выводы. Таким образом, из вышеизложенного нами материала можно сделать следующие выводы.

1. В импортируемых мясопродуктах, плодоовощной продукции содержание мышьяка выше, чем в местной продукции. По другим группам продовольственного сырья и продуктов питания, основным поставщиком мышьяка на стол потребителей, являются местные производители пищевых продуктов.

2. К территориям с наибольшим содержанием в продуктах питания мышьяка относятся города: Владивосток, Находка, Уссурийск, Артем, Спасск-Дальний.

3. Повышенное содержание мышьяка в продуктах питания, является фактором риска, провоцирующим многолетний рост заболеваемости детского населения Приморского края неинфекционной патологией органов пищеварительной системы, а именно болезнями поджелудочной железы, гастрит и дуоденит.

Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Финансирование. Бюджетные средства.

ЛИТЕРАТУРА

1. Иванова И.Л., Важенина А.А., Кислицына Л.В. Оценка риска вероятного воздействия мышьяка в пищевых продуктах на население Приморского края //

Материалы XIII Тихоокеанского медицинского конгресса с международным участием: Приложение к Тихоокеанскому медицинскому журналу; 2016; 40.

2. Клещина Ю.В., Елисеев Ю.Ю. Мониторинг за контаминацией продовольственного сырья и пищевых продуктов токсичными элементами // *Гигиена и санитария*. 2013; 1: 81–82.

3. Кузнецова Е.И. Оценка контаминации продуктов питания тяжелыми металлами // *Пищевые продукты и здоровье человека: материалы IV Всероссийской конференции с международным участием студентов, аспирантов и молодых ученых*. Кемерово; 2011; 327–328.

4. Сафонова М.А. Гигиеническая оценка воздействия техногенных химических факторов среды обитания на развитие хронического гастродуоденита у детей (на примере Пермского края): автореф. дис. ... канд. мед. наук: 14.00.07. – Пермь ГОУ ВПО Пермская государственная медицинская академия, 2009; 38.

5. Об утверждении Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации. Указ Президента РФ от 30/01/ 2010 г. № 120.

6. Фролова О.А., Карпов В.М., Махмутова И.П., Мусин Р.А. Мониторинг и оценка контаминации токсичными элементами пищевых продуктов на территории республики Татарстан // *Гигиена и санитария*. 2014; 6 (93): 72–75.

7. Сабирова К.М., Кислицына Л.В., Кикю П.Ф. Оценка риска для здоровья населения Приморского края от воздействия мышьяка в продуктах питания // *Здоровье. Медицинская экология. Наука*. 2017; 70(3): 139–142.

REFERENCES

1. Ivanova I.L., Vazhenina A.A., Kislitsyna L.V. Otsenka riska veroyatnogo vozdeystviya mysh'yaka v pishchevykh produktakh na naseleniye Primorskogo kraya // Materialy XIII Tikhookeanskogo meditsinskogo kongressa s mezhdunarodnym uchastiyem: Prilozheniye k Tikhookeanskomu meditsinskому zhurnalu; 2016; 40 (in Russia).
2. Kleshchina YU.V., Yeliseyev YU.YU. Monitoring za kontaminatsiyey prodovol'stvennogo syr'ya i pishchevykh produktov toksichnymi elementami // Gigiyena i sanitariya. 2013; 1: 81–82.
3. Kuznetsova Ye.I. Otsenka kontaminatsii produktov pitaniya tyazhelymi metallami // Pishchevye produkty i zdorov'ye cheloveka: materialy IV Vserossiyskoy konferentsii s mezhdunarodnym uchastiyem studentov, aspirantov i molodykh uchenykh. Kemerovo; 2011; 327–328.
4. Safonova M.A. Gigiyenicheskaya otsenka vozdeystviya tekhnogennykh khimicheskikh faktorov sredi obitaniye na razvitiye khronicheskogo gastroduodenita u detey (na primere Permskogo kraya): avtoref. dis. ... kand. medits. nauk: 14.00.07 / Safonova Marina Aleksandrovna; GOU VPO Permskaya gosudarstvennaya meditsinskaya akademiya. Perm'; 2009; 38.
5. Ukaz Prezidenta RF ot 30 yanvarya 2010 g. № 120 «Ob utverzhdenii Doktriny prodovol'stvennoy bezopasnosti Rossiyskoy Federatsii».
6. Frolova O.A., Karpov V.M., Makhmutova I.P., Musin R.A. Monitoring i otsenka kontaminatsii toksichnymi elementami pishchevykh produktov na territorii respubliky Tatarstan // Gigiyena i sanitariya; 2014; 6 (93): 72–75 (in Russia).
7. Sabirova K.M., Kislitsina L.V., Kiku P.F. Otsenka riska dlya zdorov'ya naseleniya Primorskogo kraya ot vozdeystviya mysh'yaka v produktakh pitaniya // Zdorov'ye. Meditsinskaya ekologiya. Nauka. 2017; 70(3): 139–142 (in Russia).

Сведения об авторах

Иванова Инна Леонидовна – к.м.н., доцент кафедры гигиены ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России, врач первой категории, 690950, г. Владивосток, пр-т. Острякова, д. 2;

Важенина Антонина Анатольевна – старший преподаватель кафедры гигиены ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России, 690950, г. Владивосток, пр-т. Острякова, д. 2;

Кислицына Лидия Владимировна – заведующий отделом социально-гигиенического мониторинга ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае», врач высшей категории, 690091, г. Владивосток, ул. Уткинская, д. 36.